

HAMZA HAKIMZODA SHE'RLARI NASHRI XUSUSIDA

Shermuhammad AMONOV,
filologiya fanlari doktori, Alisher
Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Annotatsiya: O'zidan boy adabiy meros qoldirgan ma'rifatparvar shoir Hamza Hakimzoda Niyoziy she'riyatini ilk manbalar asosida, o'zbek adabiyotshunosligida erishilgan so'nggi ilmiy-nazariy yutuqlarga tayanib tadqiq qilish, shu asosda ijodkor merosiga doir ayrim munozarali masalalarga oydinlik kiritish, uning lirik asarlarini matniy tadqiq etish asosida qayta baholash hal etilishi lozim bo'lgan muammolardandir.

Kalit so'zlar: Hamza Hakimzoda, mafkura, she'r, tahrir, nashr, qo'lyozma.

Abstract: The problems that need to be solved are to study the poetry of Hamza Hakimzoda Niyoziy, an enlightened poet who left behind a rich literary legacy, based on primary sources and the latest scientific and theoretical achievements in Uzbek literary studies, to clarify some controversial issues regarding the author's legacy on this basis, and to reassess his lyrical works based on textual research.

Key words: Khamza Khakimzade, ideology, poetry, editing, publication, manuscript

Аннотация: Задачи, требующие решения, заключаются в изучении поэзии Хамзы Хакимзода Ниёзи, просвещённого поэта, оставившего богатое литературное наследие, на основе первоисточников и новейших научно-теоретических достижений узбекского литературоведения, прояснении на этой основе некоторых спорных вопросов о наследии автора и переосмыслении его лирических произведений на основе текстологических исследований.

Ключевые слова: Хамза Хақимзода, идеология, поэзия, редактирование, публикация, рукопись.

O'zbek adabiyoti tarixida ijodiy merosi haqida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan, maqolalar e'lon qilingan ijodkorlar sirasiga Hamzani ham qo'shish mumkin. Hamza ijodiy merosiga oid bunday tadqiqotlarda uni asosan "sho'rolar tuzumining kuychisi", "o'zbek sovet adabiyotining asoschisi" sifatida noxolis baholash, o'sha kezlardagi hukmron mafkuraga mos keluvchi ayrim asarlarini qayta-qayta chop etish hollari kuzatildi. Shoir lirikasiga oid tadqiqotlar ko'pchilik hollarda ilmiy haqiqatni

aniqlashga emas, siyosiy manfaatlarga bo'ysundirildi. Bu esa, o'z navbatida, Hamza she'riyatini ilk manbalar asosida xolis o'rganish, ilmiy haqiqatni yuzaga chiqarish zaruratini keltirib chiqaradi.

Hamzaning boy nazmiy merosi, shoirning milliy she'riyatimiz rivojiga qo'shgan hissasi to'g'risida uzoq yillar mobaynida ko'plab dissertatsiyalar, monografik asarlar, risola va biografik ocherklar, maqolalar to'plami hamda ilmiy maqolalar yaratildi. Bu tadqiqotlarda hamzashunoslikka doir ko'plab yutuqlar qo'lga kiritildi. Jumladan, Hamzaning lirik asarlari ko'chirilgan qo'lyozma va toshbosma manbalar hamda arxiv hujjatlari to'planib, nashr etildi. Ayrim qisqartirish va "tahrir"lar bilan bo'lsa-da, shoirning diniy-ma'rifiy mavzudagi she'rlari "To'la asarlar to'plami"ga kiritildi. Bu mavzudagi she'rlari tahlil etila boshladi. Shoirning keng xalq ommasini, ayniqsa xotinqizlar va yoshlarni ilm olishga undovchi she'rlari tahlilga tortildi. Hamzaning xalq og'zaki ijodiga bo'lgan munosabati, xalq qo'shiqlarini to'plash va tadqiq etish borasidagi faoliyati o'rganildi.

Bu ishlar e'tiborga molik. Biroq bu mavzuga oid tadqiqotlarda o'sha davr mafkurasi ta'siri yaqqol seziladi, ularning deyarli barchasida shoir ijodiga, xususan she'riyatiga, sho'ro mafkurasi nuqtayi nazaridan yondashilgan. Qolaversa, tadqiqotchilar shoir merosini o'rganishga o'z mavzulari yuzasidangina murojaat etgan. Hamza boy tabaqaning, din va din peshvolarining dushmani sifatida talqin qilingan.

Mustaqillik davri hamzashunosligida yangicha qarashlar yuzaga keldi. Ko'plab olimlarning ayrim maqolalarida masalaga xolis yondashilib, shoir merosini o'rganishning dolzarb muammolari o'rta tashlandi. Bu hol, avvalo, shoir shaxsi va ijodi uzoq vaqt noto'g'ri talqin qilinganidan dalolat bersa, ikkinchidan, Hamza Hakimzoda adabiy merosining asl manbalar asosidagi tadqiqini amalga oshirish hamda asarlarining asliyatga mos mukammal nashrlarini tayyorlash masalasini kun tartibiga qo'yadi.

Taassufki, Hamza asarlarining qo'lyozmalarini o'rganish, shoirning "To'la asarlar to'plami"ga kirmagan asarlarini aniqlab, ilmiy muomalaga olib kirish, ularni tahlil va tadqiq etish, mafkura talabiga ko'ra qisqartirilib, "g'oyaviy tahrir"dan o'tkazilib chop etilgan asarlarining asliyatga muvofiq matnlarini tiklash, ijodkor badiiy asarlarining qiyosiy-matniy tadqiqi to'liq amalga oshirilgan emas. Masalan, shoir she'riyati yuzasidan quyidagi mulohazalarni bildirish mumkin.

Hamza Hakimzoda ijodini tadqiq etishda, uning devoni qo'lyozmalari muhim ahamiyatga ega. "Devoni Nihoniy"ning Toshkentda O'zbekiston FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida 8989 inventar raqami ostida; shuningdek, G'afur G'ulom nomidagi Qo'qon Adabiyot muzeyi qo'lyozmalar

bo'limidagi (saqlanish raqami: R-89) ikki qo'lyozmalarini qiyosiy o'rganish qimmatli ilmiy xulosalarga olib keladi.

Toshkent nusxasi qachon kitobat qilingani aniq bo'lmasa-da, shoir arxivida saqlanayotgan hujjatlarga tayangan holda unga 1914 yilda tartib berilgan, deyiladi [2; 1988, 279]. Qo'lyozmaning kim tomonidan ko'chirilgani ma'lum emas. Devondan o'rin olgan she'rlar raqamlangan va qalam bilan chizilgan jadvalga olingan bo'lib, ayrim sahifalar bo'sh qoldirilgan. Bundan devonning kotibi muallifning o'zi bo'lgan degan xulosaga kelish mumkin. Ya'ni qo'lyozmadagi she'rlarni Hamzaning o'zi ko'chirgan bo'lib, ba'zi she'rlarini qayta ishlab devonga kiritib borishni rejalashtirgan, degan taxminga asos beradi.

Hamza "To'la asarlar to'plami" 1-jildida devondagi she'rlar haqida quyidagicha ma'lumot keltiriladi: "Devon" 177 ta she'rdan iborat bo'lib, bulardan 150 tasi g'azal, qolganlari murabba', muxammas va musaddaslardan iborat. Bulardan 165 ta she'r o'zbek tilida, 10 ta she'r fors-tojik tilida, ikki she'r esa o'zbek va rus tillarida shiru shakar yo'li bilan yozilgan" [2; 1988, 279-b.]. Bu ma'lumotda ayrim noaniqliklar bor. 177 she'rdan aksariyati – 150 tasi g'azallar. Bundan tashqari, devondan 2 ta masnaviy, 3 ta murabba', 17 ta muxammas va 5 ta musaddas o'rin olgan. Biroq fors-tojik tilidagi she'rlar soni 10 ta emas, 12 ta. Bular 11 ta g'azal va bir muxammasdir.

Hamza "Devoni"ning G'afur G'ulom nomli Qo'qon adabiyot muzeyidagi nusxasi 1979 yilda topilgan. Bu qo'lyozma Hamzaning yaqin do'stlaridan biri Bo'ronboy Tojiboev tomonidan ko'chirilgan. Qo'lyozmaning 42-betigacha kotibning o'zi har bir sahifani raqamlagan. 16-betdan 77-betgacha qora siyohda kitobat qilingan. Bundan keyingi sahifalar oxirigacha och binafsha rangda yozilgan. To'plamning umumiy hajmi 60 varaq bo'lib, oxirgi o'n etti varaq bo'sh qolgan. Shoir tavalludining 100 yilligi munosabati bilan tuzilgan "To'la asarlar to'plami"da devonning ushbu, ya'ni Qo'qon nusxasi haqida noshirlar tomonidan quyidagi fikrlar aytiladi: "Qo'lyozmada Nihoniy taxallusi bilan kelgan g'azal, muxammas, musaddaslardan iborat 100 atrofida she'r mavjud. Bundan tashqari, qo'lyozma oxirida Furqat, Mirzoi Ho'qandiy, Ziyovuddin Mahzun, Sirojiddin Maxdum Shavkat kabi shoirlarning she'rlari ham qo'shib ko'chirilgan. Shu sirada kotib Bo'ronboy Mirtojiboy o'g'lining Bo'roniy taxallusi bilan yozilgan she'rlari ham uchraydi" [2; 1988, 282]. Qo'lyozma "Basmala"dan so'ng, "Yo iloho, sangadur hamdu sano, Qodiro, hayyu tavono zula'lo", – matla'si bilan boshlanib, 81-betda muallifi noma'lum bo'lgan g'azal bilan nihoyalangan. To'plamda "Nihoniy" taxallusi bilan kelgan g'azal, masnaviy, murabba', muxammas, musaddaslardan tashqari, boshqa taxalluslar bilan va taxallussiz kelgan bir nechta she'r ham bor. Jumladan, shu to'plam kotibi bo'lmish Mullo Bo'ronboy Mirtojiboy

o'g'lining "Bo'roniy" Mirzoi Xo'qandiyning "Mirzo" taxalluslari bilan ko'chirilgan she'rlari uchraydi. To'planning 74-75–betlarida Zavqiyning "Arzirmu" radifli she'ri, 76-betda muallifi ko'rsatilmagan "*Man qo'lung, chun xasta zoring, ushlasam*" misrasi bilan boshlanuvchi g'azal berilgan. Demak, "To'la asarlar to'plami" noshirlari tilga olgan Furqat, Ziyovuddin Mahzun, Sirojiddin Maxdum Shavkat singari shoirlarning she'rlari "Devoni Nihoniy"ning Qo'qon nusxasida uchramaydi.

Hamzaning o'tgan asr 70-yillari oxiri – 80-yillari boshlarida nashr qilingan to'rt jildlik "Mukammal asarlar to'plami"ga, oradan qariyb o'n yil o'tgach chop etilgan besh jildlik "To'la asarlar to'plami"ga kirgan she'rlarini asliyat bilan qiyoslash natijalari ular mohiyatan keskin farqlanadigan darajada "tahrir" etilganini, qisqartirilganini ko'rsatadi. Professor B.Qosimovning "Yangi tafakkur: izlanishlar, mashaqqatlar" maqolasida xuddi shu xususda fikr yuritilgan. Olim dastlab "Mukammal asarlar to'plami" sifatida tayyorlangan 4 jildlik akademik nashrga munosabat bildirib, jumladan, bunday yozadi: "Milliy ashulalar uchun milliy she'rlar majmuasi"dan "Birinchi bo'lim"dagi "olti dona" she'r beshtaga keltirildi. Noshirlar hech bir izohsiz "Yig'la, yig'la Turkiston, yig'la Turkiston!" she'rini tushirib qoldirdilar. "Darmon istariz" musaddas edi muxammasga aylantirildi... Berilgan besh she'ning uchtasida jami 34 satr tashlab ketildi. Bu, tomliklardan joy olgan bitta kichkina – atigi olti she'rlik to'plamcha misolida ko'ringan kamchilik. Va gap hozircha faqat "qisqartirish", shu orqali "qaltis" joyini "silliqlash" ustida. Xo'sh, shunday holda uni "Mukammal asarlar to'plami" deb bo'larmikin?!" [3; 2008, 224].

Olimning bu fikriga "Devoni Nihoniy"dagi hamd, na't va boshqa ko'plab g'azallarning tushirib qoldirilgani, barcha janrlardagi she'rlardan butun boshli baytlar, bandlar qisqartirilgani, aksar so'z va jumalarning "tahrir" qilingani faktlarini qo'shsak, shoirning "Mukammal asarlar to'plami" deb nomlangan nashri talab darajasida amalga oshirilmagani ayon bo'ladi.

Ta'kidlanganidek, oradan o'n yilcha vaqt o'tgach, shoirning besh jildlik "To'la asarlar to'plami" dunyo yuzini ko'rdi. To'g'ri, bu nashrda to'rt jildlikdagi ko'plab xatolar tuzatildi, ayrim qisqargan bayt va bandlar tiklandi, "Devoni Nihoniy" ham nisbatan to'laroq chop etildi. Biroq bu nashrdagi she'rlar matni ham asliyatga muvofiq emas. Mazkur maqolada professor B.Qosimov bu nashrga quyidagicha baho beradi: "Mana, shoir asarlarining 5 tomligi chiqdi. Bu – ikkinchi akademik nashr. Mutasaddilardan biri matbuotda u haqda "nodir nashr" deb kafolat berdi: "...biror so'zi yoki harfi o'zgartirilmasdan, grammatik shakli buzilmasdan aynan berildi". Afsuski, bunday emas".

Olim fikrini quyidagi misollar orqali asoslaydi. “Yig‘la, Turkiston!...”ni ko‘ramiz: “Shunday kechsa holimiz, nelar bo‘lg‘usi:! Deb boshlanadigan band tushib qolgan. “Mozorinda tik yotur ixvat o‘rgatgan” deya yozadi Hamza. “Firorinda (?) tik yotur...” o‘qiydilar noshirlar. ...“Darmon istariz”da “biz”–“bir”ga, “aroda ro‘zimiz”–“iroda so‘zimiz”ga, “billoh olim”–“boshqa olim”ga, “hukmi Qur‘on”–“xatmi qur‘on”ga aylangan... Shunchadan keyin ham uni so‘zi, harfi, hatto grammatik shakli o‘zgartirilmay “aynan berildi” deb bo‘ladimi?!”.

B.Qosimovning Hamza she‘riyati nashrlariga doir yuqorida keltirgan misollari shoirning bor-yo‘g‘i 6 she‘riga tegishlidir. Qo‘shimcha ravishda shuni ta‘kidlash kerakki, to‘plamda g‘azal janridagi she‘rlar to‘rtlik ko‘rinishiga keltirilgan hollar, ba‘zi nazmiy asarlardan butun boshli baytlar, bandlar tushirib qoldirilgan, noto‘g‘ri o‘qilib, xato tabdil qilingan o‘rinlar ham mavjud. Umuman, lirik merosining tadqiqi, nazmiy asarlarining asliyat va nashr nusxalarini qiyosiy tahlil etish natijalari Hamza she‘rlari nashr qilinishi jarayonida jiddiy “g‘oyaviy tahrir”dan o‘tganini ko‘rsatadi. Masalan, “Darmon istariz” she‘ridagi

*Ey musulmonlar, kelinglar, hukmi Qur‘on istariz,
Millata shavkat, taraqqiy, sha‘nu davron istariz, –*

baytida “hukmi Qur‘on” birikmasi noshirlar tomonidan “xatmi qur‘on” tarzida tahrirdan o‘tkazilgan. Tabiiyki, bu ikkala jumla bir-biridan keskin farq qiladi va “hukmi Qur‘on” birikmasi musulmon davlatchiligi mazmunini ifodalagan. Hamza yashagan davr ijtimoiy-siyosiy mafkurasi shuni taqozo qilgani ayon. “Xatmi Qur‘on” birikmasi esa Qur‘oni karimni xatm qilish, boshidan oxirigacha o‘qib chiqish ma‘nosini bildiradi. Ko‘rinib turibdiki, noshirlar atayin “g‘oyaviy tahrir” yo‘lini tutgan.

“Dardiga darmon istamas” she‘rida ham xuddi shunga yaqin holni kuzatish mumkin. “Yo aqoid, yo hadis, tafsiri Qur‘on istamas” misrasida “tafsiri Qur‘on” birikmasi “tasviri qur‘on” tarzida o‘zgartirilgan. Yoki “Yaxshi holin yo‘qotgan oqibatsiz Turkiston” she‘rining oxirgi bandidagi

*Vatanga molik bo‘ldi yahud otlig‘ to‘ng‘izlar,
Oyog‘ ostida qoldi necha sandek dilso‘zlar –*

misralarida “yahud otlig‘” jumlasida o‘rniga matnga unda bo‘lmagan “nobakor” so‘zi qo‘shilgan. Umuman, mazkur she‘rning bir qancha o‘rinlarida “yahudiy” so‘zi “nobakor” tarzida tahrir qilingan. “Jonlarni jononi Vatan” she‘rida ham xuddi shunday holni kuzatish mumkin. Bu she‘rda noshirlar tomonidan “yahudlarga” so‘zi o‘rniga matnga unda bo‘lmagan “yovuzlarga” sifati qo‘shilgan. Ta‘kidlash joizki, matnga unda

bo'lmagan g'oyaning qo'shilishi muallif ijodiy merosining noto'g'ri talqin etilishiga sabab bo'lgan.

Hamzaning ko'plab she'rlaridagi muhim ijtimoiy-siyosiy mazmuni ifodalagan misralar aksar hollarda mafkura talabi bilan, ba'zan nashrga tayyorlovchilarning mas'uliyatni to'la his etmagani bois nashrlarga kirmay qolgan. Boshqacha aytganda, she'riy asar matnida mavjud g'oya noshirlar tomonidan qisqartirilgan. Jumladan, "Milliy ashulalar uchun milliy she'rlar" turkumidagi "Yig'la, Turkiston" she'rining 6-bandi shoirning shu paytgacha nashrdan chiqqan biror kitobiga, hatto eng so'nggi "To'la asarlar to'plami"ga ham kiritilmagan. Mana, o'sha baytda shoir qanday g'oyani ifodalagan:

*Shunday kechsa holimiz nelar bo'lg'usi,
Bormi kulfat bo'lg'usi, bizg'a kelg'usi,
Eshiklarda soyillik so'ngra qolg'usi,
Ta'na toshi boshlarni onda yorg'usi.*

"G'oyaviy tahrir"ning bunday ko'rinishlari shoirning devoni nashrida ham mavjud. Noshirlar Hamza "To'la asarlar to'plami"ning ilk manbalar asosida qayta tayyorlangani, she'rlar matni bilan bog'liq kamchiliklar bartaraf qilingani haqida yozadilar [2; 1988, 283]. Masalan, devonning Toshkent nusxasi 4^b-sahifasida "Darig'o, bu zamon ahli buzuldi, bo'ldi ko'p rasvo, Tuman-turlu kasofat ham sharoratlar bo'lib barpo," – matla'li g'azalning maqta'sidan oldingi quyidagi bir bayt shoirning "To'la asarlar to'plami" nashridan tushib qolgan:

*Juhudu armaniylar mo'tabar bo'ldi xaloyiqg'a,
Ayog' ostida qoldi ilm eli faryodu vovaylo.*

Ehtimol, Hamza yoki boshqa har qanday shoir o'z nazmiy asarida ifodalagan g'oya bu asar o'rganilayotgan davr qarashlariga muvofiq kelmasligi mumkin. Adabiyotshunoslik yoki matnshunoslik unga izoh berishi, asardagi g'oya tarixning qaysi davriga oid ekanini sharhlashi mumkindir. Biroq asardagi band, bayt, misra, hattoki so'z va jumlaning o'zgartirishga hech kim haqli emas. Bundan tashqari, Hamzaning Nisoriy Namangoniy g'azaliga murabba' tarzida yozilgan "O'ylasam, jonona, yo'q olamda monanding sani" misrasi bilan boshlanuvchi she'ri "Devoni Nihoni"ning 46^b-betidan o'rin olgan. Murabba' jami 14 banddan iborat bo'lib, nashr nusxada qisqartirishga uchragan. Jumladan, murabba'ning "Xoliqim qudrat qo'li birla yuzing naqsh aylamish" va "Qodiro, baxting ochub, davlatni bersun bezavol" misralari bilan boshlanuvchi oltinchi hamda o'n uchinchi bandlari shoirning "Mukammal asarlar to'plami"dan tushirib qoldirilgan. Taassufki, "To'la asarlar to'plami"da ham bu

kamchilik to'liq bartaraf etilmagan, ya'ni quyidagi oltinchi band bu nashrdan ham tushirib qoldirilgan:

*Xoliqim qudrat qo'li birla yuzing naqsh aylamish,
Har malohat husni zeboliqni sanga zamlamish,
Oyu kun abr ichra qilgay bir-birini sarzanish,
Nasli odam tug'madi olamda monanding sani.*

Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Tabiiyki, bunday qisqartirishlar matnning mukammalligiga, she'rdagi o'ziga xos ohangdorlikka putur etkazadi, muallif davriga xos til xususiyatlari buzilishiga sabab bo'ladi. Shu bois bu holning sabablarini tahlil qilish, xulosalar chiqarish matnshunoslikning dolzarb vazifalaridandir.

Xulosa qilib aytganda, Hamza devonining Qo'qon nusxasidagi bir qator g'azallar boshqa manbalarda, hatto shoir asarlari nashrlarining birortasida ham mavjud emas. Devon matnini o'rganish shundan dalolat beradiki, qo'lyozmadagi she'rlar nashr etilishi jarayonida ulardagi ayrim so'zlar, misralar va baytlar muayyan o'zgartirishlarga uchragan. Shunday ekan, biror ijodkor asarlarining asliyatga muvofiq ishonchli matnlariga tayanmasdan tadqiqot olib borish, fikrlar bildirish noto'g'ri ilmiy xulosalarga olib kelishi mumkin.

Taassufki, keyingi paytlarda "Jadidlar" rukni ostida yoki maktab darsliklarida Hamza Hakimzoda she'riyatidan namunalar chop ettirilmoqda, ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Afsuski, bunday nashrlarda va ilmiy ishlarda shoirning jiddiy "tahrir"ga uchragan, ayrim lirik asarlari matni asliyatga muvofiq bo'lmagan "To'la asarlar to'plami"da nashr ettirilgan she'rlardan foydalanilmoqda. O'ylaymizki, kelgusida Hamza Hakimzoda asarlarini nashr ettirishda, shoir ijodi yuzasidan tadqiqotlar olib borishda yuqorida keltirilgan mulohazalarga e'tibor qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ниёзий Ҳ.Ҳ. Мукаммал асарлар тўплами. 4 томлик. 1-4 томлар. –Т.: Фан, 1979-1981.
2. Ниёзий Ҳ.Ҳ. Тўла асарлар тўплами. 5 томлик. 1-5 томлар. –Т.: Фан, 1988-1989.
3. Qosimov B. O'zbek adabiyoti va adabiy aloqalari tarixi. –Т.: Fan va texnologiya, 2008.